

Título del proyecto	COLaboración entre dispositivos Mediante tecnología de ENjAmbre
Acrónimo del proyecto	COLMENA
Entidad responsable	Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Programa	UNICO I+D Cloud
Convocatoria	665637
Fecha de inicio del proyecto	01 Enero 2023
Duración del proyecto	30 meses

REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES DE LA PLATAFORMA DE ENJAMBRE

Paquete de trabajo	P1 Definición de arquitectura e integración
Actividades	A1.1 - Análisis de requisitos A1.2 - Estado del arte y competidores A1.3 - Definición de la arquitectura del proyecto
Autor principal	Francesc Lordan
Contribuidores	Xavier Casas, Philip Cummins, Raül Sirvent, Javier Conejero
Revisores	Rosa M. Badia
Versión	V1.0
Fecha publicación	15/03/2024

Requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma de enjambre	Proyecto COLMENA
--	------------------

1. Listado de requisitos

A partir de los casos de uso descritos en el Entregable E1.1, esta sección describe los requisitos que hemos extraído para guiar el desarrollo y garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma COLMENA. Hemos dividido los requisitos en las siguientes subsecciones, que representan las diferentes fases de funcionamiento de la plataforma:

CC. Gestión del Continuo Computacional. Previamente a tener servicios en COLMENA, se creará el Continuo Computacional a partir de los dispositivos y la infraestructura disponibles.

MP. Modelo de Programación. La plataforma COLMENA proporcionará un modelo de programación que defina el servicio a desplegar. Con este modelo, cada servicio se describe a partir de un conjunto de roles, definiciones de sus comportamientos, especificaciones de hardware, y métricas para evaluar la QoS/QoE. Los requisitos MP describen cómo deberá ser este modelo de programación para que la desarrolladora/mantenedora del servicio pueda describir completamente los casos de uso.

DS. Despliegue del servicio. Una vez el servicio se ha descrito a través del modelo de programación, COLMENA desplegará el servicio sobre la infraestructura disponible. En este caso, los requisitos tendrán en cuenta las necesidades de la proveedora del servicio en cuanto al despliegue de éste para garantizar que cada servicio se despliegue correctamente sobre la infraestructura.

OS. Operación del servicio. La plataforma COLMENA proporcionará herramientas para gestionar los dispositivos disponibles e infraestructura, por ejemplo, durante el on-boarding y off-boarding de dispositivos. Este conjunto de requisitos define cómo la plataforma tiene que funcionar durante esta fase y qué funcionalidades proporcionará para las diferentes partes implicadas (proveedora del servicio, usuarios del servicio, propietaria de la infraestructura).

Para exponer los requisitos utilizaremos la nomenclatura del método MoSCoW¹, que nos permitirá clasificarlos según su prioridad utilizando las siguientes palabras:

- **Must have (DEBE INCLUIR):** estos requisitos serán absolutamente críticos para el proyecto, y sin ellos el proyecto sería un fracaso.
- **Should have (DEBERÍA INCLUIR):** estos aspectos del proyecto también son críticos, pero no imprescindibles.
- **Could have (PODRÍA INCLUIR):** estos requisitos añadirían valor al proyecto; aunque no son críticos, estaría bien cumplirlos.
- **Won't have (NO INCLUIRÁ):** Estas características no merecen la inversión de tiempo y recursos ya que no aportan beneficios al proyecto en este momento y se podrían considerar más adelante.

Los requisitos de la plataforma se dividirán en Funcionales y No Funcionales.

Requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma de enjambre	Proyecto COLMENA
--	------------------

1.1. Requisitos Funcionales: Gestión del Continuo Computacional (CC)

ID	Nombre	Definición
FO_FR_01	Registro distribuido de recursos	COLMENA DEBERÍA INCLUIR un registro distribuido de recursos disponibles. En este registro se incluiría información como la memoria disponible o la capacidad de computación ofrecida por la infraestructura.
FO_FR_02	Registro distribuido de contexto	COLMENA DEBE INCLUIR un registro distribuido de contexto. Este registro incluirá los roles en ejecución, los dispositivos donde éstos se ejecuten, así como su localización en el contexto de la infraestructura.
FO_FR_03	Imágenes de contenedores	COLMENA DEBE INCLUIR mecanismos para distribuir las imágenes base en todos los dispositivos en forma de contenedores. Estas imágenes consistirán en los agentes de COLMENA, los roles en ejecución, y otras herramientas.
FO_FR_04	Almacenamiento de datos	COLMENA DEBE INCLUIR un servicio de almacenamiento de datos distribuido para que los distintos dispositivos puedan compartir datos de forma eficiente y asegurar que no se pierden en caso de desconexión.
FO_FR_05	Virtualización de red	COLMENA DEBERÍA INCLUIR una red virtual entre contenedores, para que puedan comunicarse independientemente del tipo de red física de sus dispositivos <i>host</i> .
FO_FR_06	Espacios de datos compartidos	COLMENA DEBE INCLUIR mecanismos para permitir la creación de espacios de datos compartidos en un ámbito limitado (<i>scope</i>).

1.2. Requisitos Funcionales: Modelo de Programación (MP)

ID	Nombre	Definición
F1_FR_01	Abstracción de comunicación	COLMENA DEBERÍA INCLUIR una abstracción de comunicación. Se podrá detallar qué canales de comunicación se necesitan, su <i>scope</i> dentro del contexto, y la interacción entre los roles y estos canales. COLMENA separará los detalles de la implementación de estos canales de su definición.

Requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma de enjambre	Proyecto COLMENA
--	------------------

F1_FR_02	Abstracción de datos	COLMENA DEBE INCLUIR una abstracción de datos. Se podrá detallar en qué espacio compartido (<i>scope</i>) dentro del contexto se localizan los datos. COLMENA se encargará de su creación y mantenimiento durante el despliegue y operación del servicio.
F1_FR_03	Abstracción de computación	COLMENA DEBE INCLUIR una abstracción de los detalles de la computación. La desarrolladora del servicio programará el servicio de forma secuencial, sin detallar cómo la ejecución del programa se distribuirá entre los dispositivos.
F1_FR_04	Abstracción de hardware	COLMENA PODRÍA INCLUIR una abstracción de los detalles de hardware de los dispositivos que ejecutarán los roles. Es decir, el modelo de programación especificará el comportamiento de los roles a alto nivel, pero no detalles de ejecución dentro del hardware del dispositivo.
F1_FR_05	Especificaciones de hardware predefinidas	COLMENA DEBE INCLUIR una lista de especificaciones de hardware predefinidas para poder elegir al definir el servicio. Esto incluye detalles sobre el hardware necesario para poder ejecutar un rol; por ejemplo, memoria, capacidad de la CPU, etc.
F1_FR_06	Especificaciones de hardware personalizadas	COLMENA PODRÍA INCLUIR la posibilidad de definir nuevas especificaciones de hardware, cuando se requiera añadir detalles que no estén incluidos en las especificaciones predefinidas.
F1_FR_07	Métricas predefinidas	COLMENA DEBE INCLUIR una lista de métricas por defecto para poder ser utilizadas durante la definición del servicio. La desarrolladora del servicio podrá escoger entre palabras clave (<i>keywords</i>) como por ejemplo el número de instancias de un rol.
F1_FR_08	Métricas personalizadas	COLMENA DEBE INCLUIR la posibilidad de definir nuevas métricas; por ejemplo, a través de una fórmula matemática descrita en un lenguaje de programación.
F1_FR_09	Descripción del contexto	COLMENA DEBE INCLUIR un mecanismo para describir el contexto del servicio. Por ejemplo, en el caso de uso “almacén logístico”, la desarrolladora del servicio especificará las diferentes áreas dentro del almacén.
F1_FR_10	Comportamiento de rol mediante imagen contenerizada	COLMENA DEBE INCLUIR el comportamiento de cada rol mediante una imagen contenerizada. Esta imagen tendrá acceso a las abstracciones proporcionadas por COLMENA.

Requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma de enjambre	Proyecto COLMENA
--	------------------

F1_FR_11	Comportamiento de rol mediante imágenes externas	COLMENA PODRÍA INCLUIR el uso de imágenes contenerizadas externas para usar como comportamiento de rol dentro de COLMENA. Estas imágenes serán extendidas para incorporar las abstracciones de la plataforma.
----------	--	---

1.3. Requisitos Funcionales: Despliegue del Servicio (DS)

ID	Nombre	Definición
F2_FR_01	Distribución de carga de trabajo	COLMENA DEBE INCLUIR mecanismos para distribuir la carga de trabajo en diferentes componentes, para poder delegar la computación a otros dispositivos.
F2_FR_02	Propagación de servicio	COLMENA DEBE INCLUIR una herramienta que permita propagar de forma automática la descripción del servicio a lo largo de la infraestructura para que los dispositivos decidan qué roles ejecutar.
F2_FR_03	Comunicación entre roles	COLMENA DEBE INCLUIR la comunicación entre roles.
F2_FR_04	Exposición de la información	COLMENA PODRÍA INCLUIR la gestión de la exposición de información entre dispositivos. Por ejemplo, se podría especificar si un rol tiene que hacer público o no los datos de evaluación de su rendimiento, o los recursos disponibles.

1.4. Requisitos Funcionales: Operación del Servicio (OS)

ID	Nombre	Definición
F3_FR_01	Ejecución de rol	COLMENA DEBE INCLUIR la gestión sobre cuándo un dispositivo ejecuta un nuevo rol según la calidad del servicio y los recursos disponibles del dispositivo.
F3_FR_02	Terminación de rol	COLMENA DEBE INCLUIR la gestión sobre cuándo un dispositivo termina un rol según la calidad del servicio y los recursos disponibles del dispositivo.
F3_FR_03	Abstracciones	COLMENA DEBE INCLUIR soporte para las abstracciones mencionadas (computación, infraestructura, hardware, datos) a los roles en tiempo de operación.

Requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma de enjambre	Proyecto COLMENA
--	------------------

F3_FR_04	Autonomía de los dispositivos	COLMENA DEBE INCLUIR agentes autónomos. La desarrolladora del servicio no podrá especificar qué rol se ejecutará en qué dispositivo, sino que será elección de los propios dispositivos.
F3_FR_05	Panel de servicio	COLMENA PODRÍA INCLUIR un panel de servicio mediante el cual monitorizar el funcionamiento del sistema. En el panel se podría monitorizar la calidad del servicio, los recursos utilizados por el servicio, los recursos disponibles, etc.
F3_FR_06	Descubrimiento de roles	COLMENA DEBE INCLUIR el descubrimiento de otros roles, para que puedan establecer comunicaciones entre ellos.
F3_FR_07	Privacidad y seguridad	COLMENA NO INCLUIRÁ la gestión de la privacidad y seguridad del sistema. Sin embargo, podrá considerarse para futuras versiones.

1.5. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definen la calidad que la plataforma proporcionará. Utilizaremos las siguientes definiciones del *quality assurance model*, basado en el ISO 25010^A:

- Aptitud funcional: garantiza el correcto funcionamiento del sistema mediante propiedades y funcionalidades que el sistema debe tener y cumplir.
- Eficiencia: el rendimiento del sistema, calculado comparando los recursos utilizados con los resultados del sistema. Se suele calcular en términos de tiempo, capacidad y recursos utilizados.
- Compatibilidad: la capacidad del sistema de ser integrado en otros sistemas o usando componentes diferentes.
- Usabilidad: el esfuerzo requerido para poder operar el sistema. Esto se aplica en todas las fases de la plataforma COLMENA (construcción, despliegue y operación).
- Fiabilidad: la capacidad del sistema para proporcionar un número de servicios durante un periodo de tiempo y cumpliendo los estándares de QoS/QoE.
- Mantenimiento: el esfuerzo requerido para mantener el sistema, así como modificarlo para asegurarse de la prosperidad del proyecto.
- Portabilidad: la habilidad de la plataforma para poder ser utilizada en otro contexto. Se puede medir mediante la adaptabilidad, inestabilidad, y la coexistencia con múltiples sistemas y plataformas de software.

^A "ISO/IEC 25010" - iso25000.com.

Requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma de enjambre	Proyecto COLMENA
--	------------------

Bibliografía

¹ "MoSCoW Analysis (6.1.5.2)". *A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge* (2 ed.). International Institute of Business Analysis. 2009. ISBN 978-0-9811292-1-1.